

**INISIASI TEORETISASI BIDANG-BIDANG KAJIAN
ILMU DAKWAH
Penguatan Arah Keilmuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Ampel Surabaya**

**Makalah Diskusi Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Ampel Surabaya**

**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Dipresentasikan Oleh:
Sokhi Huda
(Guru Besar Dakwah Sufistik)**

**Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Ampel Surabaya
Maret 2026**

DAFTAR ISI

Abstrak dan kata Kunci	1
A. Pendahuluan	1
B. Urgensi Teoretisasi Ilmu Dakwah: Dari Aplikasi ke Produksi Ilmu	3
C. Bidang-Bidang Kajian Ilmu Dakwah sebagai Ruang Teoretisasi	4
D. <i>Grounded Research</i> sebagai Strategi Teoretisasi Ilmu Dakwah	7
E. Kategori Level Teoretisasi	7
F. Sumber Primer Kategori Level Teoretisasi	8
G. Contoh Level Teoretisasi Per Bidang Kajian	11
H. Implikasi Institusional: Rekayasa Ekosistem Teoretisasi	16
I. Signifikansi Akademik dan Strategis	16
J. Penutup	18
Daftar Rujukan Tematik	19
Bibliografi	22

Daftar Tabel

Tabel 1 : Peta Bidang Kajian Ilmu Dakwah dan Orientasi Teoretisasi	6
Tabel 2 : Level Teoretisasi Ilmu Dakwah	9
Tabel 3 : Pemosisian Teori Hidayah dalam Level Teoretisasi	10
Tabel 4 : Contoh Spektrum Teoretisasi Bidang Komunikasi dan Penyiaran	11
Tabel 5 : Contoh Spektrum Teoretisasi Bidang Psikologi dan Konseling	11
Tabel 6 : Contoh Spektrum Teoretisasi Sosiologi / Pengembangan Masyarakat	12
Tabel 7 : Contoh Spektrum Teoretisasi Bidang Manajemen	12
Tabel 8 : Contoh Spektrum Teoretisasi Bidang Ilmu Komunikasi	12
Tabel 9 : Pemosisian Level Teoretisasi Disertasi	14
Tabel 10: Pergerakan dari Inisiatif Teoretisasi ke Instrumen Fakultas	16

INISIASI TEORETISASI BIDANG-BIDANG KAJIAN ILMU DAKWAH

Penguatan Arah Keilmuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya *

Oleh: Sokhi Huda **

Abstrak: Makalah ini bertujuan menginisiasi dan memperkuat agenda teoretisasi bidang-bidang kajian Ilmu Dakwah sebagai bagian dari penguatan arah keilmuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya. Perkembangan Ilmu Dakwah di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan pada aspek institusional, metodologis, dan aplikatif, namun belum sepenuhnya diimbangi oleh produksi teori yang sistematis dan berkelanjutan. Kondisi ini menempatkan Ilmu Dakwah pada kecenderungan dominan aplikatif, sementara kontribusi teoretiknya masih terbatas. Dengan pendekatan konseptual-kritis, makalah ini memetakan bidang-bidang kajian Ilmu Dakwah sebagai ruang teoretisasi, menempatkan *grounded research* sebagai strategi metodologis utama dalam produksi teori, serta menguraikan level teoretisasi mulai dari *substantive theory*, *middle range theory*, hingga *grand/meta theory*. Teori Hidayah disajikan sebagai contoh konkret teoretisasi Ilmu Dakwah berbasis *grounded research* yang memiliki potensi kuat untuk dikembangkan menuju teori tingkat menengah. Pada tataran institusional, makalah ini merumuskan implikasi strategis berupa penyusunan *roadmap* riset, pengembangan klaster kajian berbasis wilayah teoretisasi, serta penguatan indikator kinerja akademik yang menempatkan kontribusi teoretik sebagai parameter utama. Makalah ini diharapkan menjadi naskah konseptual pemantik bagi pengembangan ekosistem teoretisasi Ilmu Dakwah yang berkelanjutan dan produktif.

Kata kunci: Ilmu Dakwah; teoretisasi; bidang kajian dakwah; *grounded theory*; pengembangan keilmuan.

A. Pendahuluan

Ilmu Dakwah di Indonesia tumbuh dan berkembang seiring dengan berdirinya fakultas-fakultas dakwah pada perguruan tinggi Islam negeri maupun swasta.¹ Sejak fase awal kemunculannya, Ilmu Dakwah memainkan peran penting dalam membangun kesadaran akademik bahwa dakwah bukan semata praktik keagamaan normatif, melainkan medan kajian ilmiah yang memiliki objek, metode, dan tujuan yang dapat dikaji secara sistematis. Perkembangan ini tercermin pada lahirnya berbagai program studi turunan, perluasan objek dakwah ke ranah sosial, budaya, dan media, serta integrasi pendekatan komunikasi, psikologi, dan sosiologi dalam kajian dakwah. Sejumlah kajian dakwah dapat ditemui melalui buku-buku referensi Ilmu Dakwah, misalnya Moh. Ali Aziz²,

* Makalah dipresentasikan pada “Diskusi Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya” pada Selasa, 10 Maret 2026.

** Guru Besar Dakwah Sufistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya.

¹ Aep Kusnawan and Nanih Machendrawaty, “Dynamics of Scientific Development in Dakwah Education Indonesia,” *Jurnal Ilmu Dakwah* 42, no. 1 (July 2, 2022): 37, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dakwah/article/view/10904>.

² Moh Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Ed. Revisi. (Jakarta: Prenada Media, 2019), <https://bit.ly/2WfVY7o>.

Muhammad Sulthon³, Ahidul Asror⁴, Samsul Munir Amin⁵, Saputra Wahidin⁶, M Rosyid Ridla, Afif Rifa'i, dan Suisyanto⁷, Abdullah⁸, dan Ridho Syabibi⁹.

Namun demikian, kemajuan institusional dan metodologis tersebut tidak selalu berjalan seiring dengan penguatan bangunan teoretik Ilmu Dakwah. Banyak karya akademik Ilmu Dakwah—termasuk skripsi, tesis, dan disertasi—masih berorientasi pada deskripsi fenomena, evaluasi program, atau pengukuran efektivitas dakwah. Riset-riset tersebut memiliki nilai praktis yang tinggi, tetapi sering kali berhenti pada tataran aplikasi dan belum bermuara pada konstruksi teori yang dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.

Pada fase awal perkembangan Ilmu Dakwah di Indonesia, karya-karya pengantar dan sistematisasi unsur dakwah memiliki fungsi fundamental dalam menegaskan identitas disiplin ini. Karya-karya tersebut membantu memisahkan Ilmu Dakwah dari sekadar retorika keagamaan atau praktik tabligh tradisional, sekaligus memperkenalkan pendekatan ilmiah dalam memahami proses dakwah. Dalam konteks ini, sistematisasi dakwah sebagai sistem—yang mencakup unsur dai, *mad'u*, pesan, media, metode, dan tujuan—menjadi tonggak penting bagi pembentukan Ilmu Dakwah sebagai disiplin akademik.

Di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, kontribusi keilmuan tersebut dapat dilacak secara jelas. Moh. Ali Aziz, misalnya, melalui berbagai karyanya telah merumuskan dakwah sebagai sistem sosial-komunikatif yang dapat dianalisis dengan pendekatan ilmiah, serta mengintegrasikan dakwah dengan teori komunikasi dan perubahan sosial.¹⁰ Sementara itu, Nur Syam secara konsisten mendorong pembacaan sosiologis terhadap dakwah dan secara eksplisit mengangkat persoalan paradigma serta kebutuhan formulasi teori Ilmu Dakwah yang berakar pada realitas sosial Indonesia.¹¹

Di sisi lain, pengembangan dakwah sufistik dan upaya teoretisasi yang dilakukan oleh Sokhi Huda menunjukkan bahwa fenomena dakwah yang selama ini dianggap normatif dan spiritual dapat direkonstruksi menjadi konsep dan teori melalui pendekatan empirik, khususnya *grounded research*. Melalui pendekatan ini, pengalaman religius, spiritualitas, dan proses hidayah tidak diperlakukan sebagai realitas ahistoris, melainkan sebagai fenomena sosial yang dapat dianalisis, dikoding, dan diteoretisasi.

³ Muhammad Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah (Kajian Ontologi, Aksiologi, dan Epistemologi)*, ed. Adib Abdushomad (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), https://lib.ummetro.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8804.

⁴ Ahidul Asror, *Paradigma Dakwah Konsepsi Dan Dasar Pengembangan Ilmu* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2018), <http://digilib.iain-jember.ac.id/253/>.

⁵ Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Amzah, 2021), https://opac.uinfasbengkulu.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3031&keywords=.

⁶ Saputra Wahidin, *Pengantar Ilmu Dakwah* (Jakarta: Rajawali Press, 2011).

⁷ M Rosyid Ridla, Afif Rifa'i, and Suisyanto, *Pengantar Ilmu Dakwah: Sejarah, Perspektif, Dan Ruang Lingkup*, ed. Ihsan Rahmat and Bayu Mitra A Kusuma (Yogyakarta: Samudra Biru, 2017), <https://core.ac.uk/download/pdf/160474822.pdf>.

⁸ Abdullah, *Ilmu Dakwah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Aksiologi Dan Aplikasi Dakwah* (Bandung: Citapustaka Media, 2015), <https://e-library.banjarmasinkota.go.id/books/ilmu-dakwah-kajian-ontologi-epistemologi-aksiologi-dan-aplikasi-dakwah>.

⁹ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), <http://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=898>.

¹⁰ Aziz, *Ilmu Dakwah*, 42–52.

¹¹ Nur Syam, "Formulating Theories of Dakwah Studies: A Sociological Contribution," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (2019): 328, <http://178.128.61.209/index.php/epis/article/view/2634>.

Meskipun demikian, secara umum Ilmu Dakwah masih menghadapi tantangan epistemologis yang serius: ia kaya akan praktik dan fenomena, tetapi belum sepenuhnya menjelma sebagai disiplin yang produktif secara teoretik. Dalam konteks universitas riset, internasionalisasi keilmuan, dan tuntutan kontribusi akademik global, kondisi ini meniscayakan langkah strategis berupa inisiatif teoretisasi Ilmu Dakwah. Oleh karena itu, makalah ini disusun sebagai naskah diskusi akademik untuk menginisiasi agenda teoretisasi bidang-bidang kajian Ilmu Dakwah secara sistematis dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, makalah ini disusun sebagai naskah diskusi akademik yang bertujuan menginisiasi agenda teoretisasi Ilmu Dakwah secara sistematis dan berkelanjutan. Pembahasan diawali dengan penegasan urgensi teoretisasi Ilmu Dakwah sebagai pergeseran orientasi dari dominasi aplikasi menuju produksi ilmu. Selanjutnya, makalah ini memetakan bidang-bidang kajian Ilmu Dakwah sebagai wilayah empirik dan analitis yang potensial bagi pengembangan teori, menempatkan *grounded research* sebagai strategi metodologis utama dalam proses teoretisasi, serta menguraikan kategori level teoretisasi dari teori substantif hingga teori tingkat menengah dan meta-teori. Pada bagian akhir, implikasi institusional dirumuskan sebagai upaya rekayasa ekosistem akademik agar agenda teoretisasi tidak berhenti pada inisiatif individual, melainkan berkembang menjadi program keilmuan fakultas secara kolektif.

B. Urgensi Teoretisasi Ilmu Dakwah: Dari Aplikasi ke Produksi Ilmu

Persoalan mendasar yang dihadapi oleh Ilmu Dakwah kontemporer tidak terletak pada kekurangan praktik atau minimnya objek kajian, melainkan pada keterbatasan produksi pengetahuan teoretik yang lahir dari praktik tersebut. Dalam konteks ini, teoretisasi menjadi isu strategis karena menentukan apakah Ilmu Dakwah akan berhenti sebagai disiplin aplikatif atau berkembang sebagai disiplin akademik yang produktif secara konseptual. Oleh karena itu, pembahasan mengenai teoretisasi tidak dapat dipahami semata sebagai persoalan metodologi penelitian, tetapi harus ditempatkan sebagai agenda epistemologis yang menyangkut masa depan Ilmu Dakwah sebagai ilmu.

Teoretisasi dalam konteks Ilmu Dakwah dapat dipahami sebagai proses sistematis dalam Upaya membangun konstruksi konseptual dan teoretik yang berangkat dari realitas empirik dakwah, diuji melalui refleksi metodologis, serta dikembangkan menjadi kerangka penjelasan yang memiliki daya jelajah analitis. Teoretisasi tidak berhenti pada perumusan konsep operasional atau model praktis, melainkan berupaya menghasilkan proposisi, kategori, dan relasi konseptual yang dapat diuji, dibandingkan, serta dikembangkan secara kumulatif dalam tradisi keilmuan. Dalam pengertian ini, teoretisasi Ilmu Dakwah menempatkan praktik dakwah bukan sekadar sebagai objek penerapan teori sosial atau komunikasi, tetapi sebagai sumber epistemik bagi lahirnya teori-teori yang berakar pada pengalaman keislaman dan dinamika sosial umat.

Dalam filsafat ilmu, kematangan suatu disiplin tidak hanya ditentukan oleh kejelasan objek kajian dan kecanggihan metode penelitian, tetapi juga oleh keberadaan teori yang mampu menjelaskan, memprediksi, dan mengkritisi fenomena secara sistematis.¹² Teori berfungsi sebagai perangkat konseptual yang memungkinkan suatu disiplin bergerak melampaui deskripsi empiris menuju pemahaman yang lebih mendalam dan generalisable.¹³

¹² Talcott Parsons, "The Role of Theory in Social Research," *American Sociological Review* 3, no. 1 (1938): 17.

¹³ Norman K Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (New York: Routledge, 2017), 30, <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315134543/research-act-norman-denzin>.

Dalam konteks Ilmu Dakwah, dominasi penelitian aplikatif menunjukkan bahwa disiplin ini masih berada pada fase yang menekankan pemecahan masalah praktis, seperti efektivitas metode dakwah, keberhasilan program pemberdayaan, atau optimalisasi media dakwah. Penelitian-penelitian tersebut sangat penting bagi pengembangan praktik dakwah, namun tanpa diikuti oleh proses abstraksi dan konseptualisasi, hasil riset tersebut sulit berkontribusi pada pengembangan teori.

Padahal, realitas dakwah kontemporer menyediakan ladang empirik yang sangat kaya untuk teoretisasi. Fenomena dakwah digital, transformasi religius generasi muda, komodifikasi religiusitas, krisis otoritas keagamaan, hingga munculnya komunitas-komunitas spiritual urban merupakan dinamika sosial-keagamaan yang menuntut penjelasan teoretik.¹⁴ Fenomena-fenomena ini tidak cukup dipahami sebagai kasus terapan, tetapi perlu diposisikan sebagai basis konseptual bagi pengembangan teori Ilmu Dakwah.

Dalam kerangka ini, dorongan Nur Syam untuk merumuskan teori Ilmu Dakwah berbasis perspektif sosiologis serta upaya Moh. Ali Aziz dalam memformulasikan sistem dakwah dapat dibaca sebagai fase transisional dari dakwah sebagai praktik menuju dakwah sebagai bangunan konseptual. Upaya tersebut menunjukkan bahwa Ilmu Dakwah telah memiliki fondasi epistemologis untuk melangkah lebih jauh ke arah produksi teori.

Lebih lanjut, ijtihad teoretik yang dilakukan melalui pendekatan *grounded research*—sebagaimana dicontohkan dalam pengembangan Teori Hidayah—mempertegas bahwa teoretisasi Ilmu Dakwah bukanlah proyek spekulatif, melainkan proses ilmiah yang berakar pada data empirik. Dengan demikian, teoretisasi Ilmu Dakwah harus dipahami bukan sebagai aktivitas individual semata, tetapi sebagai agenda institusional yang menuntut dukungan ekosistem riset, kolaborasi akademik, dan keberlanjutan program pengembangan keilmuan.

Pemetaan bidang-bidang kajian Ilmu Dakwah dalam makalah ini tidak dimaksudkan sebagai klasifikasi administratif atau pembagian tematik yang bersifat statis, melainkan sebagai identifikasi wilayah empirik dan analitis yang memiliki potensi kuat sebagai lokus teoretisasi. Setiap bidang kajian dipahami sebagai arena interaksi antara praktik dakwah, struktur sosial, dan refleksi keilmuan lintas disiplin. Oleh karena itu, bidang-bidang yang dipetakan berikut ini dipilih karena secara historis dan kontemporer menjadi ruang produksi pengetahuan dakwah yang intens, kaya data empirik, serta relevan untuk pengembangan teori substantif maupun teori tingkat menengah dalam Ilmu Dakwah.

C. Bidang-Bidang Kajian Ilmu Dakwah sebagai Ruang Teoretisasi

Pemetaan bidang-bidang kajian Ilmu Dakwah dalam makalah ini tidak dimaksudkan sebagai klasifikasi administratif program studi atau pembagian tematik yang bersifat statis. Sebaliknya, bidang kajian dipahami sebagai wilayah empirik dan analitis tempat proses teoretisasi dapat berlangsung secara intensif. Setiap bidang mengandung jenis fenomena, dinamika sosial, serta problem keilmuan yang khas, sehingga berpotensi melahirkan teori substantif yang berbeda-beda. Dengan perspektif ini, bidang kajian berfungsi sebagai ruang produksi teori, bukan sekadar sebagai objek kajian atau domain penerapan teori dari disiplin lain.

¹⁴ Heidi A Campbell, "Religion and the Internet: A Microcosm for Studying Internet Trends and Implications," *New Media & Society* 15, no. 5 (2013): 683, <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1461444812462848>; Soleh Hasan Wahid and Syahid Abdulloh, "Digital Islamic Authority: A Revolutionary Shift or Mere Hype? A Systematic Review," *SN Social Sciences* 6, no. 2 (2026): 62, <https://doi.org/10.1007/s43545-026-01328-5>.

Inisiasi teoretisasi Ilmu Dakwah mensyaratkan pemetaan yang jelas atas bidang-bidang kajian yang selama ini berkembang di lingkungan akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Bidang kajian tidak diposisikan semata sebagai pembagian administratif program studi atau tema penelitian, melainkan sebagai ruang konseptual tempat teori dapat dikonstruksi, diuji, dan dikembangkan secara berkelanjutan. Dengan perspektif ini, setiap bidang kajian mengandung potensi teoretik yang khas, bergantung pada jenis fenomena dakwah yang dikaji, pendekatan metodologis yang digunakan, dan tingkat abstraksi konseptual yang dicapai.

Bidang komunikasi dan penyiaran dakwah, misalnya, tidak hanya berkuat pada persoalan teknik komunikasi, retorika, atau efektivitas media.¹⁵ Bidang ini sesungguhnya merupakan ruang teoretisasi tentang bagaimana makna keagamaan dikonstruksi, dinegosiasikan, dan dipertukarkan dalam relasi dai–*mad'u* serta dalam ekosistem media. Fenomena dakwah digital, otoritas keagamaan di media sosial, dan narasi keislaman di ruang publik membuka peluang bagi pengembangan teori komunikasi dakwah, teori narasi dakwah, dan teori dakwah mediatik yang bersumber dari realitas empirik masyarakat Muslim kontemporer.

Bidang psikologi, konseling, dan spiritualitas dakwah menyediakan ruang teoretisasi yang berfokus pada transformasi personal, dinamika religiusitas, dan krisis makna dalam kehidupan individu.¹⁶ Selama ini, kajian pada bidang ini sering memanfaatkan teori psikologi umum atau psikologi agama sebagai perangkat analisis. Namun, pengalaman empirik konseling dakwah, proses hijrah, pengalaman hidayah, serta dinamika spiritual komunitas Muslim membuka peluang bagi lahirnya teori konseling dakwah dan teori psikodinamika religius yang berakar pada konteks sosial-keagamaan Indonesia.

Bidang transformasi sosial dan pengembangan masyarakat Islam memosisikan dakwah sebagai kekuatan perubahan sosial. Dakwah tidak hanya dipahami sebagai penyampaian pesan keagamaan, tetapi sebagai praktik sosial yang berinteraksi dengan struktur ekonomi, budaya, dan politik. Fenomena pemberdayaan umat, gerakan filantropi Islam, moderasi beragama, dan rekayasa sosial berbasis masjid merupakan ladang empirik bagi pengembangan teori dakwah transformatif dan teori rekayasa sosial dakwah yang memiliki relevansi lintas disiplin.¹⁷

Bidang organisasi dan manajemen dakwah membuka ruang teoretisasi tentang bagaimana lembaga dakwah dibangun, dikelola, dan dikembangkan dalam ekosistem sosial yang kompleks. Kajian tentang kepemimpinan dai, tata kelola lembaga zakat dan

¹⁵ Stewart M Hoover, "Religion, Media and Identity: Theory and Method in Audience Research on Religion," in *Mediating Religion: Studies in Media, Religion, and Culture*, ed. Jolyon P. Mitchell and Sophia Marriage (London: A&C Black, 2003), 11, https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=pJvRvXUdQskC&oi=fnd&pg=PA9&dq=Hoover+SM.+Religion,+media,+and+identity.+Journal+of+Communication.&ots=0tVRJJy58S&sig=QCU0IwMuEPzV5d6RV AroRDQJAP8&redir_esc=y#v=onepage&q=Hoover SM. Religion%2C media%2C and identity. Journal of Communication.&f=false.

¹⁶ Raymond F Paloutzian and Crystal L Park, "Integrative Themes in the Current Science of the Psychology of Religion," in *Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality*, ed. Raymond F. Paloutzian and Crystal L. Park, vol. 1 (New York: The Guilford Press, 2005), 9, <https://psipp.itb-ad.ac.id/wp-content/uploads/2020/10/Raymond-F.-Paloutzian-PhD-Crystal-L.-Park-PhD-Handbook-of-the-Psychology-of-Religion-and-Spirituality-2005-The-Guilford-Press.pdf#page=22>.

¹⁷ Ahmad Shofi Muhyiddin, "Dakwah Transformatif Kiai (Studi Terhadap Gerakan Transformasi Sosial KH. Abdurrahman Wahid)," *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, no. 1 (October 24, 2019): 2, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dakwah/article/view/3934>.

wakaf, serta manajemen pesantren dan organisasi dakwah modern¹⁸ dapat melahirkan teori manajemen dakwah dan teori kepemimpinan dakwah yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan zaman, tetapi juga berakar pada nilai-nilai keislaman yang menjadi landasan normatif, etis, dan spiritual dalam praktik dakwah.

Bidang media, budaya, dan wacana keagamaan menempatkan dakwah dalam lanskap budaya dan wacana publik. Dakwah merupakan representasi Islam di media, konstruksi identitas keagamaan, serta perdebatan wacana keislaman di ruang digital dan ruang publik.¹⁹

Tabel 1. Peta Bidang Kajian Ilmu Dakwah dan Orientasi Teoretisasi

No.	Bidang Kajian	Fokus Fenomena	Arah Teoretisasi
1	Komunikasi dan Penyiaran Dakwah	Narasi, relasi dai– <i>mad'u</i> , media, otoritas simbolik	Teori komunikasi dakwah, teori narasi dakwah, teori dakwah mediatik
2	Psikologi, Konseling, dan Spiritualitas Dakwah	Transformasi personal, krisis makna, religiusitas	Teori konseling dakwah, teori psikodinamika religius
3	Transformasi Sosial dan Pengembangan Masyarakat Islam	Pemberdayaan umat, perubahan komunitas, moderasi	Teori dakwah transformatif, teori rekayasa sosial dakwah
4	Organisasi dan Manajemen Dakwah	Lembaga dakwah, kepemimpinan, ekosistem	Teori manajemen dakwah, teori 5kepemimpinan dakwah
5	Media, Budaya, dan Wacana Keagamaan	Representasi Islam, identitas, wacana publik	Teori budaya dakwah, teori komunikasi keagamaan publik
6	Filsafat dan Metateori Ilmu Dakwah	Ontologi, epistemologi, metodologi	Meta-teori Ilmu Dakwah, filsafat dakwah

Peta di atas menunjukkan, bahwa bidang-bidang kajian tidak lagi dipahami sebagai batas administratif prodi tetapi sebagai wilayah teoretisasi yang memungkinkan lahirnya teori substantif.

Dari bidang transformasi sosial dan pengembangan masyarakat Islam, Ilmu Dakwah berpeluang melahirkan teori-teori yang menjelaskan mekanisme perubahan sosial berbasis nilai-nilai keislaman, seperti teori dakwah transformatif, teori rekayasa sosial dakwah, dan teori pemberdayaan umat berbasis institusi keagamaan. Teori-teori tersebut tidak hanya menjelaskan cara dakwah bekerja dalam konteks sosial tertentu, tetapi juga menawarkan kerangka normatif dan analitis tentang relasi antara nilai agama, struktur sosial, dan praksis perubahan. Dengan cara demikian, bidang ini berkontribusi langsung pada penguatan Ilmu Dakwah sebagai disiplin yang mampu menjelaskan sekaligus mengarahkan transformasi sosial.

¹⁸ Al Kahfi, "Transformasi Pemikiran Manajemen Dakwah : Dari Paradigma Tradisional Ke Era Digital," *Journal of Da'wah* 4, no. 1 (September 16, 2025): 4, <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/dakwah/article/view/5931>.

¹⁹ Faiz Ichwanul Rizky et al., "Transformasi Metodologi Dakwah Dalam Era Teknologi Informasi," *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara* 1, no. 6 (2025): 624, <https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/view/401>.

D. *Grounded Research* sebagai Strategi Teoretisasi Ilmu Dakwah

Agar teoretisasi Ilmu Dakwah tidak terjebak pada spekulasi normatif atau adopsi teori dari disiplin lain secara eklektik, diperlukan strategi metodologis yang mampu menjembatani realitas empirik dengan konstruksi konseptual. Dalam konteks ini, *grounded research* menempati posisi strategis karena memungkinkan teori lahir dari data, bukan dipaksakan dari kerangka teoretik yang telah mapan. Pendekatan ini sejalan dengan karakter Ilmu Dakwah yang kaya akan fenomena sosial-keagamaan, tetapi belum sepenuhnya diolah menjadi bangunan teori yang sistematis.

Upaya untuk menyusun teori dari hasil penelitian dapat dilakukan dengan analisis *grounded research* sebagaimana dikemukakan Burhan Bungin. Prosesnya dimulai dari pencatatan harian, ke transkripsi, koding, kategorisasi, pembentukan tema, penyusunan hingga ke publikasi teori.²⁰ Dalam operasionalisasinya, penelitian ini juga menggunakan analisis *grounded research* menurut Glaser-Strauss²¹ dan Corbin-Strauss.²²

Pengalaman Sokhi Huda dalam upaya menempatkan *grounded research* sebagai pendekatan untuk merumuskan teori dari fenomena dakwah—sebagaimana tercermin dalam naskah orasi guru besarnya²³—memberikan model metodologis yang relevan bagi Ilmu Dakwah. *Grounded research* memungkinkan:

1. konsep lahir dari data,
2. kategori dibangun dari pola empirik,
3. teori dirumuskan dari dinamika sosial-keagamaan.

Dalam tradisi ini, dakwah tidak lagi semata “objek normatif”, tetapi “realitas sosial” yang dapat dikoding, dikategorikan, dan diteoretisasi.

Pendekatan ini sejalan dengan kebutuhan Ilmu Dakwah kontemporer yang berhadapan dengan fenomena-fenomena baru yang belum sepenuhnya dapat dijelaskan oleh teori komunikasi, sosiologi agama, atau psikologi modern. Dengan *grounded research*, Ilmu Dakwah memiliki peluang membangun teori yang bersumber dari pengalaman umat Islam sendiri.

E. Kategori Level Teoretisasi

Pembahasan mengenai level teoretisasi menjadi penting untuk menghindari kekaburan posisi epistemologis dalam produksi pengetahuan Ilmu Dakwah. Tidak semua hasil penelitian bermuara pada tingkat teoretik yang sama, dan tidak semua teori memiliki tingkat abstraksi yang serupa. Oleh karena itu, pemahaman tentang kategori level teoretisasi—mulai dari teori substantif, teori tingkat menengah, hingga teori besar atau meta-teori—berfungsi sebagai kerangka evaluatif untuk menempatkan capaian riset dakwah secara lebih proporsional dan ilmiah.

Kategori level teoretisasi umumnya dibagi menjadi *Grand Theory* (abstrak dan luas), *Middle Range Theory* (tingkat menengah, spesifik, dapat diuji, menjembatani *grand theory* dan praktik), dan *Practice-Level Theory* (sangat spesifik, untuk intervensi klinis), dengan teori substantif lebih berkaitan pada teori yang muncul langsung dari data penelitian lapangan (*grounded theory*) yang menjelaskan fenomena spesifik, bukan level

²⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Ed. 2. (Jakarta: Kencana, 2011), 115–117, <https://onsearch.id/Record/IOS4338.ai:slims-4036>.

²¹ Barney G & Strauss Glaser Anselm L, Barney G Glaser, and Anselm L Strauss, *The Discovery of Grounded Research: Strategies for Qualitative Research* (New Jersey: Aldine Transaction, 2006).

²² Juliet Corbin and Anselm Strauss, *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory* (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2014), <https://books.google.co.id/books?id=hZ6kBQAAQBAJ>.

²³ Sokhi Huda, “Hidayah dalam Dakwah dari Misteri ke Konsep dan Teori (Pidato Pengukuhan Guru Besar)” (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2025), <https://s.id/J5SP3>.

teoretisasi struktural seperti *grand* atau *middle range*, namun seringkali menjadi fondasi untuk teori rentang menengah.

1. *Middle Range Theory* (Teori Tingkat Menengah)

- Cakupan: lebih sempit dari *grand theory* tetapi lebih luas dari teori praktik klinis, berfokus pada fenomena spesifik dalam disiplin ilmu (misalnya keperawatan).
- Tujuan: menjelaskan, memprediksi, atau menggambarkan fenomena tertentu yang dapat diuji secara empiris dalam penelitian.
- Fungsi: menghubungkan teori abstrak dengan praktik nyata, memberikan panduan untuk penelitian dan intervensi klinis.

2. Teori Substantif (*Substantive Theory*)

- Asal: muncul langsung dari data lapangan melalui metode penelitian seperti *Grounded Theory*.
- Cakupan: sangat spesifik pada konteks penelitian (populasi, situasi, waktu tertentu) di mana ia dikembangkan, menjelaskan “apa” dan “bagaimana” suatu fenomena terjadi.
- Hubungan dengan *Middle Range*: teori substantif yang sudah cukup mapan dan teruji dapat diangkat levelnya menjadi *middle range theory* jika cakupannya diperluas dan dikonseptualisasikan lebih umum.

3. Perbedaan Utama

- Level Abstraksi: *Grand Theory* (paling abstrak) > *Middle Range Theory* (menengah) > *Practice Theory* (paling konkret).
- Sifat: teori substantif lebih *empiris-induktif* (muncul dari data), sementara *middle range* lebih *deduktif-empiris* (diuji secara empiris) dan menjembatani antara teori abstrak dan praktik spesifik.

F. Sumber Primer Kategori Level Teoretisasi

Klasifikasi *Grand Theory* – *Middle Range Theory* – *Substantive Theory* bukanlah istilah bebas, melainkan memiliki akar kuat dalam tradisi sosiologi dan *grounded theory* sebagaimana penjelasan singkat sebagai berikut.

1. Robert K. Merton: *Middle Range Theory* (Fondasi Klasik)

Sumber primer paling otoritatif: Merton, Robert K. *Social Theory and Social Structure*.²⁴ Di sinilah Merton secara eksplisit membedakan:

- Grand theories*: teori besar, sangat abstrak, sistem konseptual luas, misal fungsionalisme struktural, konflik, interaksionisme simbolik,
- Theories of the middle range*: teori jembatan antara abstraksi dan realitas empirik; misal teori *anomie*, *role theory*, *reference group theory*.

Merton menolak dominasi *grand theory* murni dan mendorong pengembangan teori yang: “*close enough to data to be empirically testable and abstract enough to deal with problems beyond a single case.*” Inilah dasar epistemologis kategori level teoretisasi.

²⁴ Robert King Merton, *Social Theory and Social Structure*, Simon and Schuster (New York: Free Press, 1968), <https://books.google.co.id/books?id=dyqZOcux9o0C>.

2. Barney Glaser & Anselm Strauss: *Substantive vs Formal Theory*

Dalam *grounded theory*, klasifikasi level dipertegas oleh Glaser, Barney G. & Strauss, Anselm L. *The Discovery of Grounded Theory*.²⁵ Mereka membedakan:

- a. *Substantive theory*: teori yang lahir dari bidang empirik spesifik (misal: teori coping pasien terminal, teori konversi religius komunitas tertentu)
- b. *Formal theory*: teori tingkat lebih tinggi yang disintesis dari banyak *substantive theory*.

Dalam perkembangan berikutnya, *formal theory* sering diposisikan sebagai *middle-range theory*, yang jika terus diintegrasikan dapat berkontribusi pada *grand theory*.

3. Anselm Strauss & Juliet Corbin: Levelisasi Grounded Theory

Strauss, Anselm & Corbin, Juliet. *Basics of Qualitative Research*.²⁶ Mereka menjelaskan pergerakan teoretisasi:

data → *concept* → *category* → *theoretical coding* → *substantive theory* → *theoretical integration*.

Hal ini sejalan dengan skema:

substantive → *middle-range* → *grand/meta theory*.

Bagi ilustrasi metodologis pengembangan Ilmu Dakwah, sumber primer kategori level teoretisasi tersebut dapat diperiksa pada tabel berikut:

Tabel 2. Level Teoretisasi Ilmu Dakwah

Level	Sumber Konseptual	Fungsi dalam Ilmu Dakwah
<i>Substantive Theory</i>	Glaser & Strauss (2006)	Fondasi empirik Ilmu Dakwah
<i>Middle Range Theory</i>	Merton (1968)	Bangunan teori bidang kajian
<i>Grand / Meta Theory</i>	Tradisi teori sosial	Horizon filsafat & paradigma

4. Sampel Reviu: Posisi Teori Hidayah dalam Level Teoretisasi Ilmu Dakwah

a. Level Teoretisasi: Di Mana Posisi “Teori Hidayah”?

Berdasarkan kerangka klasik (Merton; Glaser & Strauss), Teori Hidayah secara jelas berada pada level *Substantive Theory* dan sedang diarahkan ke *Middle Range Theory* Ilmu Dakwah.

- 1) Mengapa Teori Hidayah pada *substantive theory*? Karena teori ini:
 - a) lahir dari data empirik dan tekstual (etnografi, netnografi, literatur, pengalaman sosial),
 - b) dibangun melalui prosedur *grounded theory* (*open coding*, *axial coding*, kategorisasi, integrasi),
 - c) berangkat dari fenomena spesifik (hidayah dalam konteks dakwah dan kehidupan sosial Muslim).

²⁵ Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss, *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*, Observations (Chicago, Ill.) (New Brunswick, New Jersey: Aldine Transaction, 2009), <https://books.google.co.id/books?id=rtnNK68Xt08C>.

²⁶ Juliet Corbin and Anselm Strauss, *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*, 4th Ed. (Los Angeles, CA: Sage Publications, 2014), <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=18c7cfe7a46c7771b60dc384b1b4e350f65b13e2>.

Hal ini persis dengan definisi Glaser & Strauss tentang *substantive theory*: teori yang lahir dari *substantive area* tertentu; dakwah, spiritualitas, dan pengalaman religius.

- 2) Mengapa Teori Hidayah sudah melampaui deskripsi biasa? Karena teori ini tidak berhenti pada: narasi pengalaman dan inventarisasi konsep, tetapi telah menyusun:
 - a) pilar filosofis (ontologi–epistemologi–aksiologi),
 - b) struktur isi teori,
 - c) relasi antar kategori, dan
 - d) fungsi teoritiknya bagi dakwah dan dialog keilmuan.
 Hal ini menandakan bahwa teori hidayah telah naik dari hasil riset ke bangunan konseptual.
- 3) Mengapa sedang bergerak menuju *middle range theory*? Karena teori ini:
 - a) melepaskan hidayah dari sekadar kasus individual,
 - b) memosisikannya sebagai variabel, proses, dan sistem konseptual,
 - c) mengaitkannya dengan dakwah, konversi, universalitas, dan dinamika sosial.
 Di sinilah teori hidayah berpotensi menjadi: Teori menengah Ilmu Dakwah tentang transformasi spiritual dan proses hidayah.

b. Peta Level Teoretisasi

Tabel 3. Pemosisian Teori Hidayah dalam Level Teoretisasi

Level	Posisi dalam naskah orasi
<i>Grand theory</i>	Menjadi horizon dialog (teori perubahan sosial, spiritualitas, konversi, psikologi agama)
<i>Middle range theory</i>	Sedang dirintis: teori hidayah sebagai teori dalam bidang Ilmu Dakwah
<i>Substantive theory</i>	Sudah terbentuk kuat melalui <i>grounded theory</i>

c. Kekuatan Epistemologis Teori Hidayah

Berdasarkan kategori level teoretisasi dari sumber primernya, kekuatan utama Teori Hidayah adalah:

- 1) Kejelasan metodologis: secara eksplisit merujuk Glaser & Strauss serta Corbin & Strauss dan menjelaskan tahap-tahap *grounded theory*.
- 2) Kejelasan struktur teori: teori tidak ditampilkan sebagai opini, tetapi sebagai sistem pemahaman (pilar filosofis – isi teori – dialog keilmuan).
- 3) Kejelasan arah keilmuan: teori hidayah diposisikan sebagai kontribusi akademik lintas disiplin, bukan semata refleksi religius.

Hal ini sangat jarang ditemukan dalam kajian bidang dakwah, dan justru merupakan contoh konkret teoretisasi Ilmu Dakwah.

d. Penegasan Kontribusi Teoretik

Berdasarkan revidu tersebut, dapat ditegaskan, bahwa Teori Hidayah dalam Dakwah secara epistemologis berada pada level *substantive theory* dalam tradisi *grounded research* (Glaser & Strauss), karena teori hidayah dikonstruksi dari fenomena empirik melalui proses pengodean, kategorisasi, dan integrasi konseptual. Namun, melalui penyusunan pilar filosofis dan dialog keilmuan, teori ini telah melampaui konteks kasus dan sedang diarahkan menuju *middle range theory* Ilmu Dakwah tentang transformasi spiritual dan proses hidayah.

G. Contoh Level Teoretisasi Per Bidang Kajian

Untuk memperjelas kerangka level teoretisasi tersebut dapat dioperasionalkan dalam konteks Ilmu Dakwah, bagian ini menyajikan sejumlah contoh konkret dari berbagai bidang kajian. Contoh-contoh ini tidak dimaksudkan sebagai daftar ilustratif semata, melainkan sebagai model artikulasi teoretik yang menunjukkan alur pergerakan dari riset empirik menuju teori substantif, pengembangan teori tingkat menengah, hingga kontribusi pada horizon teori yang lebih luas.

Sebagai ikhtiar, berikut contoh konkret alur dari *grounded research* → *substantive* → *middle range* → *grand theory* dalam bidang-bidang kajian Ilmu Dakwah.

1. Teoretisasi Bidang Komunikasi dan Penyiaran

Tabel 4. Contoh Spektrum Teoretisasi Bidang Komunikasi dan Penyiaran

Level	Contoh	Karakter
<i>Grand Theory</i>	<i>Symbolic Interactionism (Mead, Blumer) / Communication as Meaning Construction</i>	Paradigma besar tentang komunikasi & makna
<i>Middle Range Theory</i>	<i>Narrative Persuasion Theory, Diffusion of Innovations, Uses & Gratifications</i>	Menjelaskan pola komunikasi tertentu
<i>Substantive Theory</i>	Teori Dakwah Digital Komunitas Hijrah Surabaya; Teori Otoritas Dai Media Sosial	Lahir dari riset empirik spesifik

Contoh artikulasi Ilmu Dakwah:

- Substantive theory*: “Proses terbentuknya otoritas dai TikTok di komunitas santri urban Surabaya.”
- Middle range theory*: Teori Komunikasi Dakwah Digital
- Kontribusi ke *grand theory*: Pengayaan teori komunikasi simbolik keagamaan.

2. Teoretisasi Bidang Psikologi dan Konseling

Tabel 5. Contoh Spektrum Teoretisasi Bidang Psikologi dan Konseling

Level	Contoh	Karakter
<i>Grand Theory</i>	<i>Humanistic psychology (Rogers), Existential psychology (Frankl)</i>	Konsepsi umum tentang manusia
<i>Middle Range Theory</i>	<i>Logotherapy, Spiritual coping theory, Religious coping theory</i>	Menjelaskan mekanisme psikospiritual
<i>Substantive Theory</i>	Teori Krisis Makna Mahasiswa Pesantren Urban; Teori Pemulihan Spiritualitas Pasca-Trauma Religius	Lahir dari konteks dakwah/konseling tertentu

Contoh artikulasi Ilmu Dakwah:

- Substantive theory*: Teori dinamika hijrah eksistensial generasi Z pesantren kota.
- Middle range theory*: Teori Konseling Dakwah Transendental.
- Kontribusi ke *grand theory*: Kontribusi pada psikologi religius dan eksistensial.

3. Teoretisasi Bidang Sosiologi / Pengembangan Masyarakat

Tabel 6. Contoh Spektrum Teoretisasi Sosiologi / Pengembangan Masyarakat

Level	Contoh	Karakter
<i>Grand Theory</i>	<i>Structural functionalism, Conflict theory, Social constructionism</i>	Teori besar masyarakat
<i>Middle Range Theory</i>	<i>Social movement theory, Community development theory, Social change theory</i>	Menjelaskan sektor sosial tertentu
<i>Substantive Theory</i>	Teori Transformasi Komunitas Masjid Urban; Teori Filantropi Dakwah Pesantren	Lahir dari praktik sosial dakwah

Contoh artikulasi Ilmu Dakwah:

- Substantive theory*: Model perubahan sosial berbasis majelis shalawat di Jawa Timur.
- Middle range theory*: Teori Dakwah Transformatif Berbasis Komunitas.
- Kontribusi ke *grand theory*: Kontribusi pada teori perubahan sosial religius.

4. Teoretisasi Bidang Manajemen

Tabel 7. Contoh Spektrum Teoretisasi Bidang Manajemen

Level	Contoh	Karakter
<i>Grand Theory</i>	<i>Organization theory, Institutional theory</i>	Konsep besar organisasi
<i>Middle Range Theory</i>	<i>Transformational leadership, Social entrepreneurship, Governance theory</i>	Teori sektor manajerial tertentu
<i>Substantive Theory</i>	Teori Tata Kelola Masjid Digital; Teori Kepemimpinan Dai Milenial	Teori berbasis lembaga dakwah

Contoh artikulasi Ilmu Dakwah:

- Substantive theory*: Manajemen pesantren virtual dan lembaga zakat online.
- Middle range theory*: Teori Manajemen Dakwah.
- Kontribusi ke *grand theory*: Kontribusi terhadap teori organisasi berbasis nilai.

5. Teoretisasi Bidang Ilmu Komunikasi

Tabel 8. Contoh Spektrum Teoretisasi Bidang Ilmu Komunikasi

Level Teori	Contoh	Karakter
<i>Grand Theory</i>	<i>Symbolic Interactionism, Social Construction, Critical Theory</i>	Horizon filsafat dan paradigma
<i>Middle Range Theory</i>	<i>Framing, Diffusion, Media Ecology, Narrative Persuasion</i>	Bangunan teori komunikasi keagamaan
<i>Substantive Theory</i>	Teori otoritas ustaz digital; teori dakwah visual; teori wacana keislaman <i>online</i>	Fondasi empirik teori Ilmu Dakwah

Contoh artikulasi Ilmu Dakwah:

- Substantive theory*: “Pola terbentuknya otoritas dai TikTok di kalangan santri urban Surabaya.”

- b. *Middle range theory*: “Teori Komunikasi Keagamaan Digital”
 c. Kontribusi ke *grand theory*: Pengayaan teori komunikasi simbolik dan konstruksi sosial realitas religius.

5. Sampel Reviu: Disertasi Dr. Moh. Ilham, MM (NIM: 230413902366)

Disertasi Program Studi Doktor Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, Ujian Terbuka pada 30 Desember 2025.

Judul disertasi: “Model Spiral Pemasaran Kewirausahaan Inklusi: Transformasi Diri Menuju Kemandirian Pengusaha UMKM Disabilitas (Pendekatan *Grounded Theory* Strauss–Corbin)”

UJIAN AKHIR DISERTASI
 Ruang Sidang Senat, Gedung Graha Rektorat UM Lantai 8 Malang, 30 Desember 2025
 (Program Studi Doktor Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang)

<p>“MODEL SPIRAL PEMASARAN KEWIRAUSAHAAN INKLUSI: TRANSFORMASI DIRI MENUJU KEMANDIRIAN PENGUSAHA UMKM DISABILITAS (PENDEKATAN <i>GROUNDLED THEORY</i> STRAUSS–CORBIN)”</p>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">Dekan FEB</td> <td>: Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si</td> </tr> <tr> <td>Promotor</td> <td>: Prof. Dr. Heri Pratikto, M.Si</td> </tr> <tr> <td>Co-Promotor 1</td> <td>: Prof. Dr. Puji Handayati, S.EAk., M.M., CA, CMA</td> </tr> <tr> <td>Co-Promotor 2</td> <td>: Prof. Dr. Agung Winarno, M.M.</td> </tr> <tr> <td>Penguji 1</td> <td>: Dr. Ludi Wishnu Wardana, S.T, S.E, S.Pd, M.M</td> </tr> <tr> <td>Penguji 2</td> <td>: Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd, M.M.</td> </tr> <tr> <td>Penguji 3 dan Kaprodi</td> <td>: Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si</td> </tr> <tr> <td>Penguji 4</td> <td>: Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.</td> </tr> <tr> <td>Mahasiswa</td> <td>: Moh. Ilham NIM 230413902366</td> </tr> </table>	Dekan FEB	: Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si	Promotor	: Prof. Dr. Heri Pratikto, M.Si	Co-Promotor 1	: Prof. Dr. Puji Handayati, S.EAk., M.M., CA, CMA	Co-Promotor 2	: Prof. Dr. Agung Winarno, M.M.	Penguji 1	: Dr. Ludi Wishnu Wardana, S.T, S.E, S.Pd, M.M	Penguji 2	: Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd, M.M.	Penguji 3 dan Kaprodi	: Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si	Penguji 4	: Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.	Mahasiswa	: Moh. Ilham NIM 230413902366
Dekan FEB	: Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si																		
Promotor	: Prof. Dr. Heri Pratikto, M.Si																		
Co-Promotor 1	: Prof. Dr. Puji Handayati, S.EAk., M.M., CA, CMA																		
Co-Promotor 2	: Prof. Dr. Agung Winarno, M.M.																		
Penguji 1	: Dr. Ludi Wishnu Wardana, S.T, S.E, S.Pd, M.M																		
Penguji 2	: Dr. Madziatul Churiyah, S.Pd, M.M.																		
Penguji 3 dan Kaprodi	: Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si																		
Penguji 4	: Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.																		
Mahasiswa	: Moh. Ilham NIM 230413902366																		

b. Karakter Umum Teoretisasi Disertasi

Dari keseluruhan disertasi (latar belakang, metode, hasil *open-axial-selective coding*, model spiral, dan kesimpulan), sangat jelas bahwa disertasi ini secara metodologis dan substansial dibangun sebagai penelitian *grounded theory* Strauss–Corbin yang bertujuan menghasilkan teori, bukan sekadar menguji teori. Ciri-ciri teoretisasi yang kuat tampak pada:

- 1) penggunaan eksplisit *open coding*, *axial coding*, *selective coding*,
- 2) perumusan *core category*,
- 3) konstruksi model konseptual spiral, dan
- 4) penegasan hasil sebagai “teori substantif”.

Hal ini menempatkan disertasi ini secara sah di wilayah teoretisasi, bukan deskripsi.

c. Posisi Level Teoretisasi

Berdasarkan kerangka klasik (Merton; Glaser & Strauss; Strauss & Corbin), disertasi ini secara akademik paling tepat diposisikan sebagai *Substantive Theory* yang koheren, dengan potensi kuat menuju *Middle Range Theory*.

- 1) Mengapa *substantive theory*? Karena teori yang dihasilkan:
 - a) lahir dari *substantive area* yang spesifik, yaitu praktik pemasaran kewirausahaan inklusi pada pengusaha UMKM disabilitas,
 - b) dikonstruksi dari data lapangan multi-situs,
 - c) dirumuskan melalui proses koding sistematis, dan

d) menghasilkan kategori inti seperti: transformasi diri, kemandirian inklusif, empati sosial, adaptasi, spiritualitas, dan kolaborasi komunitas.

Hal ini sepenuhnya sesuai dengan definisi Glaser & Strauss tentang *substantive theory*: teori yang dibangun dari bidang empirik tertentu.

Dengan kondisi ini, produk utama disertasi adalah “Spiral Pemasaran Kewirausahaan Inklusi: Transformasi Diri Menuju Kemandirian Inklusif”, secara epistemologis adalah teori substantif.

2) Mengapa sudah melampaui “hasil riset kualitatif biasa”? Karena disertasi ini tidak berhenti pada tema atau tipologi, tetapi telah:

a) menyusun proses teoretik (spiral, non-linear, reflektif), dan

b) membangun relasi antar-kategori (kondisi–aksi/interaksi–konsekuensi),

c) memformulasikan model konseptual utuh (*Inclusive Entrepreneurial Marketing Model*).

Hal ini menandai bahwa penelitian ini sudah berada pada level teori, bukan sekadar *thematic findings*.

3) Mengapa berpotensi menjadi *middle range theory*? Karena konstruksi teori yang dihasilkan:

a) tidak lagi terikat pada satu kasus tunggal,

b) telah memformulasikan mekanisme umum (transformasi diri, adaptasi pasar, pemberdayaan, nilai spiritual, kolaborasi), dan

c) membuka kemungkinan untuk diterapkan, diuji, dan dikembangkan pada sektor UMKM lain, konteks non-disabilitas, kewirausahaan sosial, ekonomi kreatif, dan studi pemasaran berbasis nilai.

Pada titik ini, teori tersebut sedang bergerak dari *substantive theory* menuju *middle range theory* bidang: pemasaran kewirausahaan inklusi/kewirausahaan transformatif.

d. Peta Level Teoretisasi Disertasi

Tabel 9. Pemosisian Level Teoretisasi Disertasi

Level Teoretisasi	Posisi Disertasi
<i>Grand theory</i>	Menjadi horizon dialog (teori kewirausahaan, pemasaran, perubahan sosial, spiritualitas, pemberdayaan)
<i>Middle range theory</i>	Sedang dirintis: teori pemasaran kewirausahaan inklusi
<i>Substantive theory</i>	Sudah terbentuk kuat: “Spiral Pemasaran Kewirausahaan Inklusi”

e. Kekuatan Teoretisasi Disertasi

Ditinjau dari level teoretisasi, kekuatan utama disertasi ini adalah:

1) Kejelasan posisi epistemologis: penelitian secara eksplisit menyebut diri sebagai penelitian *grounded theory* Strauss–Corbin.

2) Kematangan konstruksi teori substantif: adanya *core category*, relasi antar-kategori, dan model spiral menunjukkan teori telah terstruktur.

3) Keberanian membangun konsep orisinal: “Spiral pemasaran kewirausahaan inklusi” bukan adopsi langsung teori pemasaran konvensional, tetapi hasil konseptualisasi empirik.

4) Keterbukaan menuju generalisasi teoretik: Bagian saran (uji kuantitatif, lintas sektor, lintas budaya) secara implisit menunjukkan kesiapan teori untuk dinaikkan levelnya.

f. Penegasan Kontribusi Teoretik Disertasi

Berdasarkan reeviu di atas, disertasi “Model Spiral Pemasaran Kewirausahaan Inklusi: Transformasi Diri Menuju Kemandirian Pengusaha Umkm Disabilitas (Pendekatan *Grounded Theory* Strauss–Corbin)” secara epistemologis berada pada level *substantive theory*, karena teori “Spiral Pemasaran Kewirausahaan Inklusi” dikonstruksi dari konteks empirik spesifik melalui prosedur *grounded theory* Strauss–Corbin. Namun, melalui perumusan model konseptual, mekanisme prosedural, dan pelepasan dari konteks kasus tunggal, disertasi ini memiliki potensi kuat untuk dikembangkan menjadi *middle range theory* di bidang pemasaran kewirausahaan inklusi dan kewirausahaan transformatif.

g. Rekomendasi Penguatan

Jika penulis disertasi menghendaki penegasan level teoretisasi, maka ia dapat:

- 1) menambahkan subbagian eksplisit: “Posisi Teori dalam Level Teoretisasi (*Substantive–Middle Range*)”,
- 2) menyebut rujukan langsung: Merton; Glaser & Strauss; Strauss & Corbin, dan
- 3) menunjukkan peta naik kelas teori: dari UMKM disabilitas → kewirausahaan inklusi → teori pemasaran berbasis nilai.

h. Othereviu Penulis Disertasi

Pada kesempatan menghadiri ujian terbuka disertasi tersebut, penulis paper sempat memberikan saran kepada penulis disertasi untuk menambahkan kata “*open-ended*” (istilah dalam siklus paradigma Thomas Kuhn) pada ijhtihad teoretik “Spiral Pemasaran Kewirausahaan Inklusi” sehingga menjadi “*Open-Ended Spiral Pemasaran Kewirausahaan Inklusi*”.

Selanjutnya, pada 7 Januari 2026, penulis disertasi menyatakan hasil othereviunya, bahwa bentuk spiral dalam model ini (*open-ended*) tidak selalu merepresentasikan penurunan (*downward movement*). Spiral dipahami sebagai metafora proses dinamis yang memiliki lebih dari satu jalur perkembangan. Pada sebagian kasus, spiral menunjukkan pergerakan parsial ke bawah yang merefleksikan fase refleksi, restrukturisasi, atau penguatan kapasitas sebagai bagian dari proses pemberdayaan, bukan kemunduran. Pergerakan ini justru memungkinkan pelaku UMKM disabilitas untuk mengonsolidasikan sumber daya, memperkuat kesadaran diri, dan menyesuaikan strategi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Sebaliknya, pada kondisi kontekstual yang lebih mendukung, spiral dapat menunjukkan pergerakan naik yang berkelanjutan dan bersifat terbuka (*open-ended*), di mana proses kesadaran, adaptasi, dan pemberdayaan terus mengalami eskalasi tanpa batas teoretis yang kaku. Jalur spiral yang meningkat ini merepresentasikan akumulasi kapabilitas, perluasan akses pasar, dan penguatan posisi tawar pelaku UMKM disabilitas dalam ekosistem kewirausahaan inklusif.

Dengan demikian, model spiral ini menegaskan bahwa proses kewirausahaan inklusif tidak linear dan tidak seragam, melainkan bergantung pada interaksi antara kapasitas aktor dan kondisi kontekstual yang menyertainya. Keberadaan dua jalur spiral—baik yang bersifat konsolidatif maupun ekspansif—menunjukkan fleksibilitas proses transformasi yang dijelaskan secara konseptual dalam teori substantif ini.

Reviu terhadap disertasi ini disajikan bukan semata untuk menilai karya individual, melainkan sebagai ilustrasi konkret bagaimana proses teoretisasi dapat dijalankan secara konsisten dan sah dalam tradisi akademik. Meskipun disertasi ini berasal dari bidang Ilmu Manajemen, pendekatan *grounded theory* yang digunakan serta keberhasilan dalam menghasilkan teori substantif menjadikannya relevan sebagai rujukan metodologis

dan epistemologis bagi pengembangan Ilmu Dakwah, khususnya dalam konteks produksi teori berbasis data empirik yang terkait dengan manajemen dakwah.

H. Implikasi Institusional: Rekayasa Ekosistem Teoretisasi

Seluruh pembahasan sebelumnya—mulai dari urgensi teoretisasi, pemetaan bidang kajian, strategi *grounded research*, hingga penjelasan level teoretisasi—mengarah pada satu kesimpulan penting: teoretisasi Ilmu Dakwah tidak dapat bertumpu pada inisiatif individual semata. Tanpa dukungan sistemik, upaya produksi teori berisiko berhenti sebagai proyek personal atau karya sporadis. Oleh karena itu, diperlukan rekayasa institusional yang secara sadar menempatkan teoretisasi sebagai agenda strategis fakultas.

Agar inisiatif teoretisasi tidak berhenti sebagai wacana individual, maka diperlukan rekayasa institusional. Dalam konteks Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, inisiatif ini dapat diturunkan ke dalam tiga instrumen strategis:

1. Roadmap Riset Fakultas

Roadmap memposisikan pengembangan teori sebagai poros riset jangka panjang, dari eksplorasi empirik menuju konstruksi teori dan meta-teori.

2. Klaster Riset Berbasis Wilayah Teoretisasi

Klaster dibangun bukan sekadar atas dasar tema, tetapi atas dasar wilayah kajian yang berorientasi pada produksi teori.

3. Sistem Indikator Kinerja Teoretik

Kinerja fakultas diukur bukan hanya dari jumlah riset dan publikasi, tetapi dari kontribusi teoretik, integrasi riset, dan dampak sosial-keilmuan.

Tabel 10. Pergerakan dari Inisiatif Teoretisasi ke Instrumen Fakultas

No.	Agenda Teoretisasi	Instrumen	Fungsi
1	Produksi teori	<i>Roadmap</i> riset	Arah jangka panjang
2	Wilayah teoretisasi	Klaster riset	Mesin produksi teori
3	Produktivitas teoretik	Dashboard kinerja	Kendali mutu dan reputasi

I. Signifikansi Akademik dan Strategis

Inisiasi teoretisasi bidang-bidang kajian Ilmu Dakwah sebagaimana dirumuskan dalam makalah ini memiliki signifikansi yang bersifat multidimensional, mencakup ranah akademik, institusional, kaderisasi keilmuan, serta *positioning* strategis Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam lanskap perguruan tinggi Islam dan diskursus global studi agama. Signifikansi ini tidak hanya bersifat normatif atau simbolik, tetapi menyentuh jantung persoalan pematangan Ilmu Dakwah sebagai disiplin ilmiah.

1. Signifikansi Akademik: Pemantapan Ilmu Dakwah sebagai Disiplin Produktif

Secara akademik, agenda teoretisasi menandai pergeseran penting dalam orientasi pengembangan Ilmu Dakwah, dari dominasi riset aplikatif menuju produksi pengetahuan teoretik yang sistematis. Selama ini, Ilmu Dakwah dikenal kaya akan praktik, model intervensi sosial, dan inovasi dakwah kontekstual. Namun, tanpa proses abstraksi dan konseptualisasi yang berkelanjutan, kekayaan empirik tersebut sulit dikonversi menjadi kontribusi teoretik yang diakui dalam tradisi keilmuan yang lebih luas.

Dengan upaya menempatkan teoretisasi sebagai agenda sadar, Ilmu Dakwah diposisikan tidak hanya sebagai disiplin yang “menggunakan teori”, tetapi sebagai disiplin yang *memproduksi teori*. Hal ini memperkuat status epistemologis Ilmu

Dakwah sebagai ilmu mandiri yang memiliki kemampuan menjelaskan fenomena dakwah, merumuskan pola-pola umum, serta membangun kerangka analitis yang dapat diuji dan dikembangkan secara kumulatif. Dalam konteks ini, penguatan teori substantif dan teori tingkat menengah menjadi fondasi penting bagi dialog Ilmu Dakwah dengan sosiologi agama, ilmu komunikasi, psikologi, dan studi budaya.

2. Signifikansi Metodologis: Normalisasi Riset Berorientasi Teori

Dari sisi metodologis, inisiatif teoretisasi mendorong normalisasi riset dakwah yang sejak awal dirancang untuk menghasilkan teori, bukan sekadar deskripsi fenomena atau evaluasi program. Penempatan *grounded research* sebagai strategi teoretisasi memperluas horizon metodologis Ilmu Dakwah dan membuka ruang bagi pendekatan induktif-kritis yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

Signifikansi metodologis ini terletak pada perubahan paradigma penelitian: dari penelitian dakwah sebagai “alat bantu praktik” menuju penelitian dakwah sebagai “mesin produksi konsep dan teori”. Dengan demikian, mahasiswa pascasarjana, dosen, dan peneliti Ilmu Dakwah didorong untuk secara sadar menempatkan riset mereka dalam spektrum level teoretisasi yang jelas, serta merancang penelitian dengan orientasi jangka panjang terhadap pembangunan teori.

3. Signifikansi Institusional: Rekonstruksi Arah Pengembangan Fakultas

Pada tataran institusional, agenda teoretisasi memberikan arah strategis baru bagi pengembangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Fakultas tidak lagi diposisikan semata sebagai pusat pengajaran dan pelatihan dakwah, tetapi sebagai *knowledge hub* yang memproduksi teori, paradigma, dan model konseptual Ilmu Dakwah. Hal ini berdampak langsung pada perumusan *roadmap* riset fakultas, pembentukan klaster kajian, serta desain indikator kinerja akademik.

Dengan upaya menjadikan kontribusi teoretik sebagai salah satu parameter kinerja, fakultas dapat membangun budaya akademik yang mendorong integrasi riset, kesinambungan tema penelitian, dan akumulasi pengetahuan. Riset tidak lagi berdiri sebagai proyek individual yang terputus, tetapi menjadi bagian dari ekosistem teoretisasi yang terencana dan berkelanjutan.

4. Signifikansi Kaderisasi Akademik: Akselerasi Dosen, Doktor, dan Guru Besar

Agenda teoretisasi juga memiliki implikasi strategis bagi kaderisasi akademik. Jalur pengembangan karier dosen—khususnya menuju doktor dan guru besar—menjadi lebih terarah ketika produksi teori ditempatkan sebagai capaian utama. Disertasi dan karya ilmiah tidak lagi berhenti pada pengayaan data empirik, tetapi diarahkan untuk menghasilkan teori substantif dan teori tingkat menengah yang dapat diakui secara nasional maupun internasional. Dalam konteks ini, teoretisasi berfungsi sebagai *akselerator akademik* yang memungkinkan dosen dan mahasiswa pascasarjana membangun reputasi keilmuan berbasis kontribusi konseptual, bukan semata produktivitas administratif atau kuantitas publikasi.

5. Signifikansi Strategis dan Reputasional: Positioning Global Ilmu Dakwah

Lebih jauh, inisiatif teoretisasi memiliki signifikansi strategis dalam positioning Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya di tingkat nasional dan global. Dalam diskursus global tentang agama, komunikasi, spiritualitas, dan transformasi sosial, kontribusi dari konteks dunia Muslim—khususnya Indonesia—masih relatif terbatas pada studi kasus dan deskripsi lokal.

Dengan upaya mengembangkan teori Ilmu Dakwah yang berakar pada realitas sosial-keagamaan Indonesia, fakultas berpeluang memberikan kontribusi orisinal pada diskursus global. Teori-teori tentang dakwah digital, transformasi spiritual, kepemimpinan dakwah, dan perubahan sosial berbasis nilai Islam dapat menjadi rujukan lintas konteks dan lintas disiplin.

6. Signifikansi Jangka Panjang: Investasi Keilmuan

Akhirnya, signifikansi terpenting dari inisiasi teoretisasi ini terletak pada sifatnya sebagai investasi keilmuan jangka panjang. Teoretisasi bukan proyek instan, melainkan proses akumulatif yang memerlukan konsistensi, keberlanjutan, dan dukungan institusional. Namun, ketika ekosistem teoretisasi berhasil dibangun, Ilmu Dakwah tidak hanya berkembang secara internal, tetapi juga memperoleh daya tahan epistemologis dalam menghadapi perubahan sosial, teknologi, dan budaya yang terus berlangsung.

Dengan demikian, agenda teoretisasi bidang-bidang kajian Ilmu Dakwah bukan sekadar pilihan akademik, melainkan kebutuhan strategis bagi pematangan disiplin, penguatan institusi, dan kontribusi keilmuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya dalam jangka panjang.

J. Penutup

Makalah ini menegaskan bahwa Ilmu Dakwah memiliki modal empirik, historis, epistemologis, dan institusional yang sangat memadai untuk memasuki fase baru perkembangan keilmuan, yakni fase teoretisasi. Kekayaan praktik dakwah, dinamika sosial-keagamaan umat, serta tradisi riset yang telah tumbuh di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya bukanlah sekadar sumber aplikasi dakwah, melainkan ladang konseptual yang subur bagi produksi teori.

Melalui pemetaan bidang-bidang kajian Ilmu Dakwah sebagai wilayah teoretisasi, makalah ini menempatkan riset empirik—khususnya *grounded research*—sebagai strategi metodologis kunci dalam membangun teori substantif yang berpotensi dikembangkan menjadi teori tingkat menengah, bahkan berkontribusi pada horizon meta-teoretik Ilmu Dakwah. Dengan kerangka level teoretisasi (*substantive–middle range–grand/meta theory*), Ilmu Dakwah tidak lagi diposisikan sebagai disiplin yang berhenti pada deskripsi atau evaluasi praktik, tetapi sebagai disiplin yang secara sadar dan sistematis memproduksi pengetahuan konseptual.

Pada tataran institusional, inisiatif teoretisasi ini mengandung implikasi strategis yang signifikan. Fakultas Dakwah dan Komunikasi tidak hanya berperan sebagai pusat pendidikan dan pengabdian dakwah, tetapi sebagai *knowledge hub* yang membangun ekosistem produksi teori melalui roadmap riset, klaster kajian berbasis wilayah teoretisasi, serta indikator kinerja akademik yang menempatkan kontribusi teoretik sebagai tolok ukur utama. Dengan demikian, teoretisasi tidak berhenti sebagai proyek individual dosen atau disertasi tertentu, melainkan menjadi agenda kolektif dan berkelanjutan.

Lebih jauh, inisiatif ini merupakan panggilan akademik bagi para dosen, peneliti, dan mahasiswa pascasarjana Ilmu Dakwah untuk secara sadar memosisikan penelitian mereka dalam spektrum teoretisasi. Setiap riset dakwah—baik di bidang komunikasi, psikologi, pengembangan masyarakat, manajemen, maupun media—perlu diarahkan tidak hanya untuk menjawab persoalan praktis, tetapi juga untuk membangun konsep, kategori, dan model teoretik yang dapat diuji, dikembangkan, dan didialogkan secara lintas disiplin.

Dengan langkah ini, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya memiliki peluang historis untuk menegaskan diri sebagai salah satu pusat unggulan pengembangan teori Ilmu Dakwah di Indonesia, bahkan di tingkat global. Inisiatif

teoretisasi ini bukan sekadar agenda akademik jangka pendek, melainkan investasi keilmuan jangka panjang bagi pematangan Ilmu Dakwah sebagai disiplin ilmiah yang mandiri, reflektif, dan produktif secara konseptual.

Akhir al-kalam, sebagai sebuah ikhtiar, makalah ini dimaksudkan sebagai tonggak konseptual awal bagi konsolidasi agenda teoretisasi yang lebih luas, sistematis, dan berkelanjutan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya.

Daftar Rujukan Tematik

Inisiasi Teoretisasi Bidang-Bidang Kajian Ilmu Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya

A. Karya Ilmuwan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya

1. Prof. Dr. Moh. Ali Aziz, M.Ag. dkk (Fondasi Ilmu Dakwah)

Moh Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Ed. Revisi. (Jakarta: Prenada Media, 2019), <https://bit.ly/2WfVY7o>.

Moh. Ali Aziz, Rr Suhartini, and Abdul Halim, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren atas kerja sama dengan Dakwah Press, Fakultas Dakwah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005), https://books.google.co.id/books?id=DAdJnAI_nmcC.

Moh. Ali Aziz and Sokhi Huda, *Dakwah Mozaik: Dialektika Dakwah pada Masyarakat Multikultural*, ed. Muhammad Amiruddin Salamullah et al., 1st ed. (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2020), <https://www.researchgate.net/publication/347576860>.

Karya-karya ini meletakkan fondasi sistematis Ilmu Dakwah, pendekatan dakwah transformatif, dan dialektika dakwah dalam konteks sosial Indonesia.

2. Prof. Dr. Nur Syam, M.Si. (Twin Towers & Paradigma Integrasi Ilmu)

Nur Syam, "Paradigma dan Teori Ilmu Dakwah: Perspektif Sosiologis," *Jurnal Ilmiah Syi'ar* 20, no. 1 (2020): 1–18, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/syiar/article/view/2604>.

Nur Syam, *Integrated Twin Towers: Arah Pengembangan Islamic Studies Multidisipliner* (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2010).

Nur Syam, "Formulating Theories of Dakwah Studies: A Sociological Contribution," *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (2019): 327–345, <http://178.128.61.209/index.php/epis/article/view/2634>.

Karya-karya ini menjadi rujukan penting untuk kerangka epistemologis integrasi ilmu (*Twin Towers*) sekaligus dorongan eksplisit bagi formulasi teori Ilmu Dakwah.

3. Sokhi Huda dkk (Pengembangan Ilmu Dakwah & Dakwah Sufistik)

Sokhi Huda, "Beberapa Model Kemajuan Ilmu-Ilmu Keislaman: Tawaran Teori-Teori Filsafat Modern," *Jurnal Ilmu Dakwah* 3, no. 2 (2000): 75–89.

Sokhi Huda, "Paradigma Ilmu Dakwah dan Pengembangannya Melalui Kajian Empiris," *Jurnal Ilmu Dakwah* 9, no. 1 (2004): 14–29, <https://zenodo.org/record/1174500>.

Sokhi Huda and Abu Amar Bustomi, "Transformasi Demitologi dalam Layanan Sosial Dakwah: Studi Etnografi Empat Kiai di Pulau Jawa," *Jurnal Komunikasi Islam* 14, no. 2 (2024): 299–344, <https://jurnalfdk.uinsa.ac.id/index.php/jki/article/view/1863>.

Sokhi Huda et al., *Teori-Teori Dakwah* (Surabaya: Global Aksara Pers, 2023), <https://bit.ly/3ZROfxG>.

Sokhi Huda et al., *Studi Kritis Ilmu Dakwah: Antologi Reviu Artikel Jurnal* (Surabaya: Global Aksara Pers, 2023), <https://bit.ly/3OFVdnv>.

Karya-karya ini merepresentasikan ijhtihad teoretik, penggunaan pendekatan empirik–kualitatif, dan perluasan ontologi Ilmu Dakwah.

B. Rujukan Ilmu Dakwah Nasional dan Pengembangan Paradigma

Samsul Munir Amin, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Amzah, 2021),

[https://opac.uinfabengkulu.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3031&keywords=.](https://opac.uinfabengkulu.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3031&keywords=)

Abdullah. *Ilmu Dakwah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dan Aplikasi*

Dakwah (Bandung: Citapustaka Media, 2015), [https://e-](https://e-library.banjarmasin.go.id/books/ilmu-dakwah-kajian-ontologi-epistemologi-aksiologi-dan-aplikasi-dakwah)

[library.banjarmasin.go.id/books/ilmu-dakwah-kajian-ontologi-epistemologi-aksiologi-dan-aplikasi-dakwah.](https://e-library.banjarmasin.go.id/books/ilmu-dakwah-kajian-ontologi-epistemologi-aksiologi-dan-aplikasi-dakwah)

Ahidul Asror, *Paradigma Dakwah Konsepsi dan Dasar Pengembangan Ilmu* (Yogyakarta:

LKiS Pelangi Aksara, 2018), <http://digilib.iain-jember.ac.id/253/>.

A Ilyas Ismail, *The True Da'wa: Menggagas Paradigma Baru Dakwah di Era Millennial*,

Ed. I. (Jakarta: Prenadamedia, 2018),

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/51019>

Ridho Syabibi, *Metodologi Ilmu Dakwah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

<https://pustakapelajar.co.id/buku/metodologi-ilmu-dakwah/>.

Rujukan–runjukan ini menopang diskursus ontologi, epistemologi, dan paradigma Ilmu Dakwah di Indonesia.

C. Rujukan Tematik: Spiritualitas, Hidayah, dan Transformasi Keberagamaan

'Abd al-Samad al-Falimbani, *Hidayat al-Salikin fi Suluk Maslak al-Muttaqin*, Surabaya.

(Surabaya: PT Bungkul Indah, 1980),

https://www.google.co.id/books/edition/Hidayat_as_salikin_fi_suluk_maslak_al_mu/7ozEHAAACA AJ?hl=en&kptab=overview.

Rr Suhartini, “Hidayah as A Social Reality: The Dynamics of Religiosity Among Muslim

Professionals in Surabaya,” *Journal of Indonesian Islam* 14, no. 1 (2020): 248–259,

<https://ipcis.uinsa.ac.id/index.php/JIIs/article/view/1548/0>.

Kamaluddin Ritonga, “Faktor Hidayah Dalam Dakwah,” *Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah*

dan Komunikasi Islam 12, no. 1 (2018): 119–131, [http://jurnal.iain-](http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Hik/article/view/855)

[padangsidempuan.ac.id/index.php/Hik/article/view/855](http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Hik/article/view/855).

Nurseri Hasnah Nasution, “Faktor Hidayah Dalam Dakwah,” *Wardah* 14, no. 2 (2013):

239–254, <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/warda/article/view/344>.

Rujukan–rujukan ini mengaitkan fenomena spiritual dengan realitas sosial sebagai basis teoretisasi.

D. Rujukan Metodologis: *Grounded Research & Teoretisasi*

Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss, *The Discovery of Grounded Theory: Strategies*

for Qualitative Research, Observations (Chicago, Ill.) (New Brunswick, New Jersey:

Aldine Transaction, 2009), <https://books.google.co.id/books?id=rtnNK68Xt08C>.

Juliet Corbin and Anselm Strauss, *Basics of Qualitative Research: Techniques and*

Procedures for Developing Grounded Theory (Thousand Oaks, California: SAGE

Publications, 2014), <https://books.google.co.id/books?id=hZ6kBQAAQBAJ>.

John W Creswell and Cheryl N Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing*

among Five Approaches, 4th Ed. (Thousand Oaks Los Angeles, CA: SAGE Publications,

2016). [https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/238353/qualitative-](https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/238353/qualitative-inquiry-and-research-design-choosing-among-five-approaches-4-e.html)

[inquiry-and-research-design-choosing-among-five-approaches-4-e.html](https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/pustaka/238353/qualitative-inquiry-and-research-design-choosing-among-five-approaches-4-e.html)

Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Ed. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), https://lib.stialan.ac.id/index.php?p=show_detail&id=182&keywords=.

E. Rujukan Pendukung: Sosiologi Agama, Komunikasi, dan Perubahan Sosial

Peter L Berger, *The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion* (Broadway, New York: Knopf Doubleday Publishing Group, 1990), https://books.google.co.id/books?id=Aa_0_24WyoC.

Peter L Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (London: Penguin, 1991), https://books.google.co.id/books/about/The_Social_Construction_of_Reality.html?hl=id&id=BEEh1Stk5NIC&redir_esc=y.

Thomas Luckmann, *The Invisible Religion: The Problem of Religion in Modern Society*, ed. Tom Kaden and Bernt Schnettler, *Knowledge, communication and society* (New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=XVQwzweACAAJ>.

Anthony Giddens, *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age* (Cambridge: Polity Press, 1991), <https://www.sup.org/books/sociology/modernity-and-self-identity>.

Manuel Castells, *The Rise of the Network Society, Information Age Series* (New Jersey: John Wiley & Sons, 2011), <https://books.google.co.id/books?id=FihjywtjTdUC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>.

Catatan Bibliografis

Bibliografi tematik ini menegaskan bahwa:

1. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya telah memiliki modal keilmuan internal yang kuat (Ali Aziz, Nur Syam, Sokhi Huda, dan ekosistem dosen FDK),
2. terdapat jalur konseptual yang jelas dari sistematisasi Ilmu Dakwah, integrasi ilmu (*Twin Towers*), hingga inisiasi teoretisasi kontemporer, dan
3. agenda “Inisiasi Teoretisasi Bidang-Bidang Kajian Ilmu Dakwah” memiliki legitimasi akademik yang kokoh.

BIBLIOGRAFI

- Abdullah. *Ilmu Dakwah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Aksiologi dan Aplikasi Dakwah*. Bandung: Citapustaka Media, 2015. <https://e-library.banjarmasinkota.go.id/books/ilmu-dakwah-kajian-ontologi-epistemologi-aksiologi-dan-aplikasi-dakwah>.
- Amin, Samsul Munir. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Amzah, 2021. https://opac.uinfasbengkulu.ac.id/index.php?p=show_detail&id=3031&keywords=.
- Asror, Ahidul. *Paradigma Dakwah Konsepsi Dan Dasar Pengembangan Ilmu*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2018. <http://digilib.iain-jember.ac.id/253/>.
- Aziz, Moh Ali. *Ilmu Dakwah*. Ed. Revisi. Jakarta: Prenada Media, 2019. <https://bit.ly/2WFVY7o>.
- Bachtiar, Wardi. *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. <http://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=898>.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.
- . *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Ed. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011. https://lib.stialan.ac.id/index.php?p=show_detail&id=182&keywords=.
- Campbell, Heidi A. “Religion and the Internet: A Microcosm for Studying Internet Trends and Implications.” *New Media & Society* 15, no. 5 (2013): 680–694. <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1461444812462848>.
- Corbin, Juliet, and Anselm Strauss. *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2014. <https://books.google.co.id/books?id=hZ6kBQAAQBAJ>.
- . *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. 4th Ed. Los Angeles, CA: Sage Publications, 2014. <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=18c7cfe7a46c7771b60dc384b1b4e350f65b13e2>.
- Denzin, Norman K. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: Routledge, 2017. <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315134543/research-act-norman-denzin>.
- Glaser Anselm L, Barney G & Strauss, Barney G Glaser, and Anselm L Strauss. *The Discovery of Grounded Research: Strategies for Qualitative Research*. New Jersey: Aldine Transaction, 2006.
- Glaser, Barney G., and Anselm L. Strauss. *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. Observations (Chicago, Ill.). New Brunswick, New Jersey: Aldine Transaction, 2009. <https://books.google.co.id/books?id=rtnNK68Xt08C>.
- Hoover, Stewart M. “Religion, Media and Identity: Theory and Method in Audience Research on Religion.” In *Mediating Religion: Studies in Media, Religion, and Culture*, edited by Jolyon P. Mitchell and Sophia Marriage, 9–19. London: A&C Black, 2003. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=pJvRvXUdQskC&oi=fnd&pg=PA9&dq=Hoover+SM.+Religion,+media,+and+identity.+Journal+of+Communication.&ots=0tVRJJy58S&sig=QCU0IwMuEPzV5d6RVAroRDQJAP8&redir_esc=y#v=onepage&q=Hoover%2C%20media%2C%20and+identity.%20Journal%20of%20Communication.&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=pJvRvXUdQskC&oi=fnd&pg=PA9&dq=Hoover+SM.+Religion,+media,+and+identity.+Journal+of+Communication.&ots=0tVRJJy58S&sig=QCU0IwMuEPzV5d6RVAroRDQJAP8&redir_esc=y#v=onepage&q=Hoover%2C%20media%2C%20and%20identity.%20Journal%20of%20Communication.&f=false).

- Huda, Sokhi. "Hidayah dalam Dakwah dari Misteri ke Konsep dan Teori (Pidato Pengukuhan Guru Besar)." Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2025. <https://s.id/J5SP3>.
- Kahfi, Al. "Transformasi Pemikiran Manajemen Dakwah : Dari Paradigma Tradisional ke Era Digital." *Journal of Da'wah* 4, no. 1 (September 16, 2025): 1–28. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/dakwah/article/view/5931>.
- Kusnawan, Aep, and Nani Machendrawaty. "Dynamics of Scientific Development in Dakwah Education Indonesia." *Jurnal Ilmu Dakwah* 42, no. 1 (July 2, 2022): 37–48. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dakwah/article/view/10904>.
- Merton, Robert King. *Social Theory and Social Structure*. Simon and Schuster. New York: Free Press, 1968. <https://books.google.co.id/books?id=dyqZOcux9o0C>.
- Muhyiddin, Ahmad Shofi. "Dakwah Transformatif Kiai (Studi Terhadap Gerakan Transformasi Sosial KH. Abdurrahman Wahid)." *Jurnal Ilmu Dakwah* 39, no. 1 (October 24, 2019): 1–14. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/dakwah/article/view/3934>.
- Paloutzian, Raymond F, and Crystal L Park. "Integrative Themes in the Current Science of the Psychology of Religion." In *Handbook of the Psychology of Religion and Spirituality*, edited by Raymond F. Paloutzian and Crystal L. Park, 1:3–20. New York: The Guilford Press, 2005. <https://psipp.itb-ad.ac.id/wp-content/uploads/2020/10/Raymond-F.-Paloutzian-PhD-Crystal-L.-Park-PhD-Handbook-of-the-Psychology-of-Religion-and-Spirituality-2005-The-Guilford-Press.pdf#page=22>.
- Parsons, Talcott. "The Role of Theory in Social Research." *American sociological review* 3, no. 1 (1938): 13–20.
- Ridla, M Rosyid, Afif Rifa'i, and Suisyanto. *Pengantar Ilmu Dakwah: Sejarah, Perspektif, Dan Ruang Lingkup*. Edited by Ihsan Rahmat and Bayu Mitra A Kusuma. Yogyakarta: Samudra Biru, 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/160474822.pdf>.
- Rizky, Faiz Ichwanul, Nakhlah Faridah Ash Sholichah, Ainun Naya, and Ali Hasan Siswanto. "Transformasi Metodologi Dakwah Dalam Era Teknologi Informasi." *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantera* 1, no. 6 (2025): 624–629. <https://padangjurnal.web.id/index.php/menulis/article/view/401>.
- Sulthon, Muhammad. *Desain Ilmu Dakwah (Kajian Ontologi, Aksiologi, dan Epistemologi)*. Edited by Adib Abdushomad. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003. https://lib.ummetro.ac.id/index.php?p=show_detail&id=8804.
- Syam, Nur. "Formulating Theories of Dakwah Studies: A Sociological Contribution." *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 14, no. 2 (2019): 327–345. <http://178.128.61.209/index.php/epis/article/view/2634>.
- Wahid, Soleh Hasan, and Syahid Abdulloh. "Digital Islamic Authority: A Revolutionary Shift or Mere Hype? A Systematic Review." *SN Social Sciences* 6, no. 2 (2026): 62. <https://doi.org/10.1007/s43545-026-01328-5>.
- Wahidin, Saputra. *Pengantar Ilmu Dakwah*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.